

À PROPOS D'UN ARTICLE RÉCENT SUR LES PREMIERS TROUBADOURS
ET LA SCRIPTOLOGIE¹

Sur la base des données recueillies dans le site *Lirica medievale romanza*, M. Glessgen commence par délimiter un corpus formé par Guilhem IX, Jaufré Rudel, Cercamon, et Marcabru ; il choisit ensuite sept paramètres afin d'étayer l'hypothèse d'«un rattachement linguistique des quatre premiers troubadours au Limousin». Comme il le reconnaît lui-même, deux paramètres sur sept, c'est-à-dire la vélarisation *-al > -au* et la présence de *-n* mobile,² en plus d'exiger que l'attestation soit garantie par la rime, ne sont ni l'un ni l'autre spécifiques du limousin. Quant à la palatalisation de *CA-* et *GA-* et, surtout, l'absence de diphtongaison conditionnée dans *ɛ[* et *o[* sous l'accent,³ l'identification est tout sauf aisée, notamment lorsque l'enquête est limitée au plan purement graphique (p.ex., une diphtongue réelle peut fort bien se cacher au-dessous d'une graphie non-diphtonguée). À ces paramètres M. Glessgen rajoute de manière implicite le principe jadis énoncé par H. Suchier, qui a rendu et continue de rendre d'honorables services.

Le corpus choisi par M. Glessgen est décidément limité (trente pièces au total): Marcabru n'est représenté que par quatre poèmes,⁴ par rapport au paramètre *CA- > cha-*, l'enquête ne prend d'abord en considération que la famille lexicale de CANTARE. À ce propos, M. Glessgen précise: «On exclut que l'intégralité de la tradition ait restitué avec une telle constance une variante septentrionale si celle-ci n'était pas déjà présente dans les textes de départ. Il s'agit donc du maintien d'une variante dialectalement marquée, en même temps lexicale et phonétique». Probablement – et mis à part J. Rudel, chez qui «les issues se complexifient» – une formulation plus convenable aux données effectivement élaborées aurait été la suivante: les pièces de G. Poitiers et de Cercamon ont été transmises par un “noyau” de mss qu'on peut indiquer au moyen des sigles CD^aIKLa¹; l'analyse de ce noyau confirme la préférence des copistes pour le graphème *ch-*.⁵ Il s'agit d'un détail qui est d'ailleurs bien connu.⁶ Il en est de même, à plus forte raison, pour AIK et CMA¹, bien en évidence dans la tradition des quatre poèmes de Marcabru qui ont été sélectionnés.

¹ Martin Glessgen, *La langue des premiers troubadours. Une approche scriptologique*, «Medioevo Romanzo», 46 (2022), 265-329.

² À noter que chez Guilhem IX les formes verbales *teno*, *auzo*, *foillo*, *torno* se situent à un niveau qui est plutôt morphologique.

³ Au sujet de *õ* tonique, «l'absence de diphtongaison conditionnée par une palatale suivante (...) est très caractéristique du limousin ancien, au moins jusqu'au milieu du 13^e siècle». Nous pensons que cela n'est pas toujours assuré. Il est possible que B. de Ventadorn, et A. Daniel par la suite, aient connu une alternance du type *folh* : *fuelha*.

⁴ Qualifiés de «particulièrement longs et avec une forte diversification dans les mss.». Sauf erreur de ma part, ces poèmes (n° 11, 13, 30 e 33) ne sont pas indiqués au préalable. En particulier, le n° 11, dont le texte est peu fiable, dans certains mss est attribué à Alegret, et une fois aussi à R. d'Aurenga.

⁵ En venant aux détails: pour ce qui concerne le n° 11 de G. de Poitiers (?) le texte de a¹, qui au v. 5 donne la leçon *chazir*, pour le reste aussi paraît de loin plus crédible que celui de CE, qui correspond à la vulgate. Quant à Cercamon 2,6 où M. Glessgen signale *escharida* L et *eschausida* S, en fait V. Tortoreto (qui rélègue ce poème en appendice: voir. p. 220-7 de son éd.) mentionne dans son apparat les variantes *escauzida* E et *eschausida* N; c'est au v. 4 qu'elle choisit *bon'escharida* pour son texte critique, tandis qu'elle pose en apparat *bonescarida* E : *bonascarida* S : *bon escha lida* N.

⁶ Rappelons par ailleurs «que M. Zufferey a constaté la coexistence des types *cantar/chantar* et *faïta/facha* dans tous les chansonniers provençaux (occitans)» (Grafström).

Certes, tant qu'on a affaire à des mots-clé, on se doute qu'un type graphique est davantage enclin à se cristalliser depuis le début et, au cours de sa diffusion, à uniformiser les types préexistants. Comme le dit M. Glessgen : «La stabilité des formes lexicales diatopiquement marquées *chant(ar)* et *jauzir* pourrait s'expliquer – à l'instar de *joy* – par un effet diaphasique produit dans la poésie lyrique».

Pour ce qui est de la famille lexicale de *jauzir*, je préviens que J. Rudel 2,9 *jau*, 1^a pers., est attesté par la rédaction languedocienne, qui d'ailleurs pourrait être postérieure;⁷ une diffusion partiellement analogue caractérise J. Rudel 6,17 *jau* (également à la 1^a pers.),⁸ que M. Glessgen reconduit par inadvertance au subst. GAUDIUM.⁹ Au reste, il est vrai que la graphie *ga-* «pourrait également correspondre à une affriquée» : c'est une possibilité réelle, à étayer au moyen de pièces à l'appui.¹⁰ Quant à l'«interférence avec la famille de *chauzir*», voilà une question très complexe, qui nous amènerait assez loin.

Laissant de côté le champ très restreint des mots-clé, on notera à titre d'exemple que le dynamisme d'unités lexicales telles que *chalmis*¹¹ ou *chavecs* ne dépend que très peu de la graphie *ch-*.¹² Ce qui vraiment importe, c'est qu'il s'agit de mots localisables en Gascogne ; s'il faut mettre l'emploi de *cha-* sur le compte de l'auteur plutôt que du copiste, voilà qui paraît foncièrement indémontrable, et en tout cas antiéconomique. Par ailleurs, l'échantillonnage de GA > *ja* est très réduit. L'étymologie de 33,9 *berjau* devrait correspondre, à notre avis, à une famille lexicale parfaitement analysée par Coromines: «sembla que en provençal vingui d'un verb *barjà* 'xerrar' (...) el mot occità significa 'babillard', i ell mateix, o almenys, *barjaire* 'grand parleur, hâbleur, bavard, vantard'». Ceci étant, *bergau* AIK représente le type gascon par rapport à l'adaptation septentrionale *berjau*: ce qui serait en accord avec un choix ecdotique plus conforme à l'expérience des éditeurs de textes de Marcabru, dont l'auteur de ces lignes.

M. Glessgen, qui en 1995, conjointement avec le regretté Max Pfister, a rédigé une fiche tout à fait méritoire consacrée aux traits distinctifs du limousin, est sans aucun doute conscient que pour la linguistique des troubadours il est grand temps d'élargir les confins, au-delà d'un champ de recherche par trop étriqué, dans la mesure où il a été limité à la phonologie et à quelques échantillons de morphologie. De fait, il affirme : «Il nous semble probable qu'une analyse lexicale approfondie de Marcabru permettrait d'identifier d'autres éléments gascons». Et il revient là-dessus dans une note: «Pour Marcabru, il serait surtout important d'étudier dans une optique étymologique et géolinguistique le lexique qui réserve de nombreuses surprises».

À lire ces mots, on a le sentiment que M. Glessgen laisse entre parenthèses une quantité tout à fait considérable de recherches consacrées à la langue de Marcabru à partir, disons, des années 1990. P.ex., l'étymologie du nom de ce troubadour a été éclairée sur la base d'une hypothèse fort sérieuse du point de vue

⁷ Dans ce vers c'est *jauzitz* qui fonctionne comme facteur dynamique : C le remplace par *joyos*, R par la locution *ab joy*.

⁸ L'éd. Chiarini mentionne les variantes *jauzis* WX : *gaug* DEIK : *jaus* R : *vau* Sg. Il faut ajouter *gau* AB et *chavs* S. La leçon *jau* se lit dans CMea¹.

⁹ Il va de soi que 11,50 *pesc(h)a* ne provient assurément pas de PECCARE. Et par rapport à Cercamon 1a,42 *brau* a¹ l'étymologie BARBARU est débattue (voir la discussion en DECLC s.v. *brau*).

¹⁰ Qu'on pense au cas d'*a(i)gonencs* dans Arnaut Daniel 13,24 ainsi qu'à d'autres exemples d'archaïsmes graphiques qu'on a rencontrés dans la tradition de cet auteur. S'y ajoute le témoignage récent des gloses horatiennes.

¹¹ Marcabru 30,8 *chalmis* a¹ (*calm-* T) est un dialectisme très voyant qui donne lieu à une série de recodifications: en particulier, *chambis* A est probablement formé à partir de la base celtique *CAMBOS (d'où *cambon* 'champ'), tandis que *planis* CR est le seul commutateur qui fait abstraction de l'homographie.

¹² Certes 30,88 *chavecs* AK peut représenter un déguisement oïlique, que CR adaptent sous la forme de *-javetz*; mais il faudra aussi tenir compte de la syllabe finale *-etz*, et il en est de même pour *caves* I et *chavesc* N.

scientifique.¹³ En outre, le répertoire disponible d'isolexies gasconnes va bien au-delà de *chavecs* 'chouette', ce «lexème typiquement béarnais (*cavec*) dont la connaissance suppose une accoutumance forte avec cette variété reculée et bien lointaine du limousin». Nous avons fait un relevé très rapide, et assurément incomplet, des isolexies qu'on a repérées jusqu'à présent dans la tradition manuscrite de Marcabru, et nous avons compté entre les trente et les quarante unités. La bibliographie relative s'étend depuis 1986 jusqu'à l'année courante, c'est-à-dire à une époque où la linguistique des troubadours n'avait ni la résonance ni la faveur (bien au contraire !) dont elle commence heureusement à bénéficier. Et il ne s'agit pas que d'isolexies : on y trouve aussi des informations phonomorphologiques intéressantes, dont l'identification d'une "rime aquitaine", ou d'une réduction de la diphtongue (*fug* < FOCU) qu'il faut probablement attribuer à l'auteur.

Le récent article de M. Glessgen ne reflète qu'en mesure fort limitée les progrès qui ont été accomplis, au cours des dernières décennies, dans les recherches sur la langue des troubadours. À titre d'exemple, il ne manque pas d'évoquer les relations de Guilhem X avec certains auteurs, dont Marcabru ; il évite toutefois de rappeler que ces relations ont depuis longtemps été mises en évidence moyennant nombre d'arguments linguistiques : dans un article publié il y a vingt-cinq ans on illustre la «poitevinische Stilrichtung» qui caractérise quelques-uns des sirventès de Marcabru. Et par rapport au poème attribué à ce troubadour, et dédié à Jaufre Rudel, M. Glessgen omet de faire allusion aux arguments qui, depuis longtemps et jusqu'à une date très récente, laissent planer des doutes sérieux sur son authenticité : il s'inscrirait, en effet, dans un programme conçu par les responsables de nos manuscrits (nommément IK et A) dans le but de diffuser une image "courtoise" de ce troubadour ; en quelque sorte, de redorer son blason.

Je me permettrai encore d'avancer une considération d'ordre méthodologique. Travailler sur un ensemble de textes de troubadours sans les avoir soumis à une élaboration préalable, voilà qui pourrait constituer une procédure fort insidieuse. Dans ce cas précis, M. Glessgen risque de ne pas tenir compte d'une quantité d'informations indispensables touchant le degré d'authenticité des pièces sélectionnées. À titre d'exemple, l'attribution de certains poèmes à Guilhem IX est tout sauf assurée, et dans le cas de Marcabru, ces problèmes sont destinés à se multiplier. Enfin, il est des textes transmis par un seul ms., pour lesquels un supplément de précaution ne serait guère hors de propos.

Certes, travailler sur les mss des troubadours à la recherche d'informations qu'on peut tirer de la scripta, voilà qui a continué d'apparaître une bonne idée depuis les années 1980 (à preuve, les recherches de Zufferey ou de Meliga) : désormais, on connaît beaucoup de choses sur la localisation et la formation de nos mss, et notamment, sur les oppositions graphémiques qui permettent de les regrouper en noyaux différenciés.

En ce qui concerne cet expériment de M. Glessgen, il est permis de conclure que la scripta relative aux premiers troubadours révèle un certain nombre, somme toute assez cohérent, de traits compatibles avec les peu de connaissances dont on dispose sur le dialecte limousin dans sa première phase. Mais d'abord, ces traits sont en relation étroite avec certains groupes de mss dont l'identification repose sur l'analyse critico-textuel. Disons encore que cela n'implique aucun automatisme : pour revenir à Marcabru, si le groupe en question est AIK, cela ne signifie pas qu'il transmet nécessairement une variante de type septentrional, et il en est de même pour le groupe CMA¹, qui n'est pas toujours porteur d'une variante méridionale.

¹³ Par ailleurs il n'est pas exact d'affirmer que le nom de *Marcabru* «reste inchangé autant ici [13,48] que dans toute la tradition» (l'index complet des variantes a été publié en 1992).

Heureusement, le temps est révolu où des variantes tout à fait pertinentes au plan linguistique étaient liquidées en tant que variantes de forme. Mais à l'heure actuelle, il ne faudrait pas verser dans l'excès contraire, lorsqu'il s'agit d'une phénoménologie tout à fait répandue comme c'est le cas de l'alternance entre *ca-* et *cha-*. Chercher à établir si tel auteur se situe dans la zone de *causa* ou de *chausa*, c'est une chose ; uniformiser la graphie d'un texte critique sur l'une de ces deux alternatives, c'en est une autre. «Une fois identifiée l'appartenance géolinguistique d'un auteur et des habitudes scripturales originelles, il peut être raisonnable de généraliser, dans la mesure du possible, les traits en questions pour une édition cohérente». Voilà qui nous amènerait très loin, jusqu'à évoquer le spectre de Bédier en polémique avec son maître. Il faut s'augurer que les isoglosses continuent à primer dans les analyses linguistiques, notamment en ce qui concerne la capacité de faire la part des choses entre les copistes et l'auteur.